

Beatrice-Ionela
ENACHE

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Contribuția domeniilor voluntariatului la formarea și dezvoltarea competențelor- cheie de viață

CZU 37.0 |

Rezumat: *Societatea contemporană solicită, poate mai evident ca oricând, punerea în aplicare a unui set din ce în ce mai complex de cunoștințe procedurale, competențe concrete cu răspunsuri în plan practic și capacități acționale, necesare*

pentru a naviga mai ușor prin provocările și încercările vieții cotidiene. Având în vedere ariile prioritare de desfășurare, activitatea de voluntariat este utilă în acest sens, implicând activ-participativ copiii și tinerii în experiențe variate, bazate pe patru piloni centrali de acțiune: să fii, să știi, să faci, să trăiești împreună cu ceilalți, încurajând, astfel, o mentalitate flexibilă și progresistă, orientată spre îmbunătățirea traseului individual al vieții și devenirii în perioada adultă.

Cuvinte-cheie: *voluntariat, educație practică, domenii de prioritate, competențe-cheie de/pentru viață.*

Abstract: *Contemporary society demands, perhaps more obviously than ever, the application of an increasingly complex set of procedural knowledge, concrete skills with practical answers, and the ability to navigate the challenges and trials of everyday life. In this sense, considering the priority areas of deployment, volunteering is particularly useful, since it actively involves children and young people in various experiences based on four central pillars of action: to be, to know, to do, and to live together with others, encouraging thus a flexible and progressive mentality, oriented towards carving up an individual life path and achieving one's development goals by the time of adulthood.*

Keywords: *volunteering, practical education, priority areas, key life skills/skills for life.*

Pe de o parte, activitățile de voluntariat facilitează valorificarea influențelor educative sistematice și nesistematice, iar pe de altă parte, ele se integrează și se articulează cu succes în cadrul noilor tipuri de educație:

- Educația interculturală – acționează dinamic și multilateral la nivelul școlii sau al comunității pe patru paliere (dimensiuni principale), care fundamentează conceptualizarea formării orientărilor valorice:
 - dimensiunea personală: transpusă în conștientizarea și depășirea propriilor stereotipuri negative, convingeri limitative și prejudecăți bazate pe credințe nefondate;
 - dimensiunea cognitivă: materializată în existența și valorile conștiinței;
 - dimensiunea instrumental-metodologică: vizează, printre altele, utilizarea și aplicarea metodelor de diferențiere și individualizare a valorilor;
 - dimensiunea relațională: include cunoașterea cât mai bună a elevilor și a sintonității colectivelor de elevi;
- Educația economică, financiară și pregătirea antreprenorială – presupune familiarizarea educabililor cu viața economică a societății și cu elementele care decurg de aici;
- Educația pentru pace și cooperare – din perspectiva aspectelor ce țin de drepturile omului, libertățile consacrate și îndatoririle fundamentale;

- Educația ecologică – promovează relația pozitivă dintre om și mediul natural, om și mediul de viață, om-om;
- Educația pentru comunicare și mass-media – implică capacitatea de exprimare personală și inițierea primelor atitudini selective și responsabile față de conținutul informativ-formativ al mass-mediei;
- Educația pentru sănătate (și prevenție) – cu referire la informarea, educarea și consilierea în domeniul asistenței medicale primare;
- Educația pentru democrație și participare comunitară – vizează cultivarea, dezvoltarea și accentuarea competențelor sociale și civice [2, p. 8].

Noile tipuri de conținuturi educaționale, distincte de cele deja existente în programele de trunchi comun, centrate pe educabil și pe dezvoltarea globală a acestuia în raport cu particularitățile sale de vârstă și individuale, pot adopta cu ușurință o strategie corelativă de experimentare – aplicabilitate – transfer de cunoștințe, bazată pe resursele din mediul familiar de viață și derulată într-un cadru nonformal de exersare a capacităților proprii de formare, așa cum este cel al voluntariatului.

Concret, într-o manieră proactivă, dinamică și orientată spre dezvoltarea personală și socială, copiii și tinerii se pot implica în varii domenii de voluntariat cu prioritate ridicată, la scară de mare sau de mică anvergură. În definitiv, nu amplitudinea programului/proiectului în dimensionarea echipei de voluntari sau a echipei de beneficiari ai voluntariatului este ceea ce contează, ci impactul general pozitiv și efectele benefice ale experienței trăite, care, într-un anumit punct, pot deveni repere reprezentative pentru calitatea vieții viitorului adult.

Voluntariatul se pretează la multiple și diferite domenii de activitate, însă ariile de interes considerate oportune, în concordanță cu nevoile și interesele colective și individuale ale noilor generații de elevi, sunt următoarele:

- domeniul științific: copiii și tinerii pot opta pentru elaborarea și implementarea unor proiecte/miniproiecte educative școlare și extrașcolare; participarea la cursuri practice și interactive în cadrul unor instituții de cultură sau de învățământ superior (demo laboratoare); audierea unor cursuri și seminare deschise; stagii de mobilitate academică pentru elevi; activități de studiu individual;
- domeniul serviciilor sociale: copiii și tinerii se pot implica în activități de prim-ajutor și tehnici de supraviețuire; acțiuni de sprijin activ și suport individualizat acordat copiilor cu cerințe educaționale speciale sau aflați în dificultate; sesiuni-întâlniri comune sau sesiuni-întâlniri separate de

mediere și armonizare a unor situații conflictuale între membrii comunității școlare; organizarea unor activități de instruire în domeniul asistenței sociale în comunitatea locală;

- domeniul activismului civic: elevii pot lua parte la simulări de intervenții în situații de urgență generate de incendiu, seism, inundații, alunecări de teren etc.; antrenamente, ședințe practice, tabere de activism și leadership civic; construirea/gestionarea unor campanii de conștientizare a problematicei cetățeniei active; sprijinirea unor inițiative în folosul comunității; promovarea imaginii școlii – apropierea școlii de comunitate;
- domeniul medico-sanitar: elevii pot activa în campanii de informare preventivă și conștientizare la subiecte medicale, non-medicale și asociate sănătății; activități de educație pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și echilibrat; voluntariat în cadrul organizației Crucea Roșie; programe, ateliere de lucru și cursuri care au la bază tehnici de prim-ajutor, în special intervenții elementare; evenimente și acțiuni cu caracter medico-sportiv; tabere de weekend sau de vară destinate copiilor aflați în dificultate;
- domeniul ecologiei și protecției mediului: elevii pot fi voluntari în acțiuni de curățare și igienizare a spațiului din jurul școlii; la ecologizări în zone împădurite, montane, de agrement, comunitare etc.; campanii de sensibilizare cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor; ateliere practice de reciclare a deșeurilor; acțiuni care ajută la combaterea poluării și la protejarea mediului înconjurător; programe de training care vizează însușirea unor norme de comportament ecocivic; cercuri de ecologie umană, ecologie urbană, ecologie aplicată, ecologie comportamentală etc.; ecoturism și agrement, turism rural, turism urban;
- domeniul artei și culturii: elevii pot desfășura activitatea de ghid muzeal în mediul real sau virtual, ghid de turism local; se pot implica activ în campanii de combatere a analfabetismului, alfabetizare financiară, digitală, mediatică etc.; campanii de promovare a instituțiilor culturale, a serviciilor culturale și educaționale, a moștenirii culturale, a produselor culturale; activități și producții editoriale; evenimente cultural-educative de masă; acțiuni de promovare a cărții și a lecturii în școli sau în comunitate – ateliere de lectură; proiecte de păstrare, protejare și promovare a monumentelor reprezentative pentru patrimoniul cultural local; proiecte care vizează conservarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor populare locale; activități de voluntariat în cadrul bibliotecilor de drept public; turism cultural;

- domeniul administrativ-logistic: elevii pot realiza activități de voluntariat prin firme de traduceri autorizate; gestionarea corespondenței; registratură electronică; multiplicarea, scanarea și îndosarierea actelor; sortarea, arhivarea și inventarierea documentelor; implicarea în elaborarea revistei școlare; administrarea și actualizarea site-ului web al școlii; servicii de design grafic: concepție/creație grafică, tehnoredactare, machetare, corectură și paginare, editare de fotografii, stilizare de text etc.;
- domeniul culturii fizice și sportului: în calitate de voluntari, copiii și tinerii de până la 18 ani, precum și tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, se pot angaja în evenimente sportive de alergare stradală: suport logistic, monitorizarea și asistența traseelor; campanii de promovare a sportului și a nutriției; campanii de promovare a sportului de performanță; activități sportive pentru instruire sau relaxare destinate copiilor și persoanelor vârstnice; asistență la competiții și turnee sportive; amenajarea sau întreținerea zonelor turistice, sportive, de agrement și de joacă; promovarea turismului sportiv activ; programe în domeniul instruirii sportive;
- domeniul acțiunilor de promovare și cooperare internațională: elevii se pot angaja în programe naționale și internaționale de incubare și sesiuni de mentorat; stagii de practică în start-upuri din Europa; internshipuri internaționale; activități de animație socioeducativă; proiecte sociale internaționale; acțiuni de promovare a toleranței, solidarității și culturii păcii; activități educative de protecție și apărare a drepturilor omului; workcamps; tururi ghidate în limbi străine; tabere educaționale și recreative internaționale; proiecte umanitate și caritabile [5].

La nivel macro, procesul de recrutare a voluntarilor în aceste domenii se realizează, în mod curent, prin trei modalități oficiale de selecție: a) recrutare din sisteme închise – din cadrul școlilor, universităților, firmelor, companiilor; b) din/în comunități, cu ajutorul campaniilor publice; c) prin intermediul campaniilor intraorganizaționale.

La nivel micro, în vederea recrutării și selecției, după stabilirea profilului necesar și adecvat acțiunii derulate, potențialii voluntari parcurg o serie de etape specifice [6, pp. 8-9]. Prezentate la nivel sintetic, prima etapă o constituie expunerea situației postului oferit, cea de-a doua etapă fiind destinată completării formularelor de aplicare sau, după caz, încheierii înțelegerii în scris. Păstrând ordinea procedurală, celelalte două etape sunt concretizate în elaborarea directivelor și politicilor

aplicabile și instruirea și cooptarea efectivă a noilor voluntari în echipele de lucru.

În mod cert, avantajele pe care le conferă activitatea de voluntariat sunt, în general, considerabile și consacrate. Totuși, pentru voluntari, unul dintre cele mai importante beneficii pe termen lung îl reprezintă construirea unui sistem de competențe-cheie și specifice care ajută și susțin dezvoltarea potențialului propriu și a valorilor personale. Competențele transversale care pregătesc individul pentru viața de adult, cunoscute și sub numele de *life skills* sau *soft skills*, reunesc, de fapt, abilitățile transferabile esențiale și indispensabile tinerilor de astăzi pentru a progresa în societatea globalistă a secolului al XXI-lea.

Dacă până la începutul secolului al XX-lea, în paradigma normativă, instruirea presupunea formarea și exersarea abilităților de a scrie, de a citi și de a efectua calcule matematice rudimentare, cu totul diferit arată paradigma interpretativă și politica educațională postmodernistă a secolului al XXI-lea. În acest sens, reconfigurarea procesului de învățământ, din perspectiva dobândirii de către elevi de noi cunoștințe, capacități și deprinderi, rămâne o temă actuală, care suscită în mod special interesul comunităților academice, instituțiilor și forurilor internaționale de resort.

UNICEF a sintetizat și structurat în anul 2010 modelele și profilurile de competențe de viață avansate de Agenția Națiunilor Unite, Comisia Europeană și Grupul Băncii Mondiale, desemnând un set coerent de 12 competențe-cheie apreciate drept utile pentru adaptarea, integrarea, conviețuirea eficientă și implicarea deplină în societate. Percepute ca rezultate ale învățării, competențele nu pot fi învățate pe de rost, în mod abstract, ci se pot dobândi numai în contextul formal, nonformal și informal de educație.

Ca formă de activitate nonformală, voluntariatul poate deveni un instrument realmente axat pe formarea, dezvoltarea și exersarea abilităților psihosociale, generice și circumstanțiale, care alcătuiesc categoria *life skills*. Lista competențelor secolului al XXI-lea arată astfel:

1. Soluționarea problemelor – abilitatea de a depista, analiza și identifica cele mai adecvate și creative soluții pentru a face față provocărilor cotidiene;
2. Gândirea critică – gândire convergentă; capacitatea de a gândi rațional și de a procesa informația în mod obiectiv, sesizând conexiunea logică dintre idei;
3. Gândirea creativă – gândire divergentă; abilitatea de a genera idei, concepte și raționamente originale; de a asocia și interpreta informațiile în moduri noi și inedite; altfel spus, a gândi „în afara cutiei” sau „în afara tiparelor”;
4. Luarea deciziilor – capacitatea de a identifica, a

- evalua alternativele viabile și de a elabora decizii de calitate într-un timp relativ scurt și sub stres;
5. Conștiința de sine – capacitatea de a observa, a conștientiza și a reflecta asupra propriei persoane, a propriei existențe și a propriilor acțiuni;
 6. Gestionarea emoțiilor – capacitatea de a conștientiza-dirija-regla/controla-valida-exprima emoțiile și sentimentele proprii; de a recunoaște trăirile celor din jur;
 7. Managementul stresului – abilitatea de a fi echilibrat și de a rezista în fața presiunilor inerente din viața de zi cu zi;
 8. Reziliența – abilitatea de a accepta, a confrunța și a depăși situațiile dificile/de criză din viață într-un mod pozitiv;
 9. Comunicarea eficientă – deprindere interpersonală esențială; capacitatea de a exprima corect un mesaj verbal sau nonverbal și de a recepta un feedback obiectiv cu scopul obținerii înțelegerii reciproce și depășirii eventualelor blocaje sau obstacole de comunicare;
 10. Asertivitatea, comportamentul asertiv – comunicare productivă; capacitatea de a-și expune ferm punctul de vedere, de a susține argumente fără a leza sau a submina integritatea celorlalți și a încălca dreptul lor la libera exprimare;
 11. Cooperarea – capacitatea de a lucra împreună, în echipă; de a opera prompt și eficace spre beneficiul comun, nu în avantaj competitiv sau avantaj egoist;
 12. Empatia și incluziunea – empatia: abilitate de-prinsă; capacitatea de a percepe, a recunoaște, a înțelege și a se conecta direct la emoțiile, trăirile și experiențele persoanelor din preajmă, răspunzând în mod corespunzător nevoilor acestora; incluziunea: abilitatea și dispoziția de a pătrunde dincolo de barierele de concepție și de standardele îndoielnice impuse de societate [4], [1].

Deși, la prima vedere, competențele enumerate par a nu avea o conexiune clară între ele, funcționând într-o manieră independentă, acestea au o semnificație mult mai mare dacă sunt percepute la nivel global, ca elemente componente de bază ale unui sistem complex de caracteristici și abilități demonstrabile, care acționează pe trei dimensiuni psihosociale fundamentale ale vieții, și anume: dimensiunea cognitivă, dimensiunea interpersonală și dimensiunea personală.

În lumina celor afirmate mai sus, în cadrul Școlii Gimnaziale Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău, a apărut inițiativa abordării pragmatice a competențelor pentru viață, concretizată în elaborarea și implementarea la nivel local a unui proiect ambițios de voluntariat și solidaritate, intitulat sugestiv *Viitor+*. Fiind un demers dedicat sprijinirii integrării sociale a copiilor instituțio-

nalizați (beneficiari ai voluntariatului) pe raza teritorială a localității, programul desfășurat în perioada octombrie 2023-februarie 2024 a reunit, în calitate de voluntari, profesori și elevi de la o singură clasă, respectiv clasa a VIII-a, dornici să se autodepășească.

Activitățile periodice cu obiective realiste și cu aplicabilitate specifică, care au acoperit o serie de aspecte concrete de viață, precum identificarea și soluționarea unor situații problematice sau conflictuale, depășirea unor mentalități limitate și deficitare, stimularea motivației învățării, stimularea capacității de a decide pentru sine, dezvoltarea unor practici sănătoase de relaționare cu cei din jur, au produs un impact clar pozitiv asupra voluntarilor, vizibil în baza rezultatelor obținute la testele de evaluare predictivă și testele de evaluare cumulativă susținute pe teme contextuale de viață din mediul cunoscut.

Într-o manieră elocventă și concisă, cu ajutorul metodei aritmetice, prezentăm comparativ rezultatele clasei participante la proiectul de voluntariat (clasa a VIII-a) și ale clasei neparticipante (clasa a VII-a):

Tabelul 1. *Rezultatele obținute în urma evaluărilor, clasa a VII-a (neparticipantă)*

Clasa a VII-a	Test predictiv	Test cumulativ
Medie aritmetică	4,26	5,93

Tabelul 2. *Rezultatele obținute în urma evaluărilor, clasa a VIII-a (participantă)*

Clasa a VIII-a	Test predictiv	Test cumulativ
Medie aritmetică	5,31	8,42

În concluzie: Deși recunoașterea educației nonformale este încă dilematică, în contextul nevoii primordiale de deblocare și de valorificare a potențialului natural, uman, pe segmentul copiilor și tinerilor educabili, pentru atingerea stadiului competențelor de viață până la intrarea în perioada adultă, activitatea de voluntariat, prin varietatea domeniilor și ariilor prioritare în care se realizează, oferă „cheia” educației, înțeleasă, la nivel practic, de pedagogul și profesorul universitar Constantin Cucoș ca un produs al interacțiunii dintre școală și viață: „Nu calitatea celor două orizonturi luate izolat ne interesează (școala și viața), ci felul în care se susțin și se deservesc reciproc” [3, p. 23].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Comprehensive Life Skills Framework. Rights based and life cycle approach to building skills for empowerment. Pe: <https://www.unicef.org/india/media/2571/file/Comprehensive-lifeskills-framework.pdf>
2. Condor M., Vlăsceanu G. Pedagogia și psiholo-

- gia educației: psihopedagogia adolescenților. București: Pro Universitaria, 2016. 214 p.
3. Cucuș C. Pedagogie. Ediția a III-a, revăzută și adăugită. Iași: Polirom, 2014. 536 p.
 4. Harris K. Life Skills for Teens. Spotlight Media, 2021. 139 p.
 5. Holban D. Activitatea de voluntariat – parte componentă a procesului educațional. În: Lucrările simpozi-
onului internațional *Managementul activității de voluntariat – oportunități ale sistemului de învățământ*.
Piatra-Neamț, 2019, pp. 59-61.
 6. Managementul voluntarilor. București: Fundația TERRA Mileniul III, 2005. Pe: [https://terramileniultrei.
ro/wpcontent/uploads/2012/07/brosura_managementul_voluntarilor.pdf](https://terramileniultrei.ro/wpcontent/uploads/2012/07/brosura_managementul_voluntarilor.pdf)